

Inovasi Pelayanan Aplikasi SiFadwa Rancak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

Muhammad Farras Anugrah Irsal

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang

muhammadfarrasanugrah@gmail.com

Abstrak. Artikel ini membahas mengenai inovasi kinerja terhadap kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Payakumbuh. Dengan melihat langkah –langkah, dan upaya yang dilakukan DISDUKCAPIL Kota Payakumbuh maka dapat dilihat melalui inovasi yang ditimbulkan. Pada penulisan artikel kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis. Teknik yang dilakukan didalam pengumpulan data dapat digunakan berupa artikel jurnal, serta website lembaga-lembaga otoritatif. Pembahasan penting didalam artikel ini ialah bagaimana pelayanan publik yang ada di Indonesia dituntut agar bisa adaptif terhadap kondisi saat sekarang ini. Seperti yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL Kota Payakumbuh, Sumatra Barat, pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat lebih memanfaatkan teknologi informasi yaitu dalam bebrbentuk aplikasi SiFadwa Rancak. Dengan aktivitas masyarakat dirumah aja, masyarakat bisa dengan bebas untuk mengakses informasi-informasi yang telah diberikan tanpa harus langsung pergi ke kantor DISDUKCAPIL Kota Payakumbuh.

Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, SiFadwa Rancak

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan pengendalian dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendataan kependudukan, pendataan penduduk, pengelolaan informasi pengelolaan kependudukan dan pemanfaatan hasilnya untuk Umum. Jasa. dan pengembangan sektor lainnya. Penyelenggaraan pengelolaan kependudukan di Indonesia adalah pemerintah pusat dan daerah, dengan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dan berwenang atas pengelolaan kependudukan. Penduduk Indonesia sangat membutuhkan dokumen kependudukan untuk dapat diakui sebagai warga negara Indonesia, seperti KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain.

Pengelolaan kependudukan di Indonesia masih menjadi masalah yang sangat pelik. Kompleksitas dan kompleksitas permasalahan pengelolaan kependudukan terlihat dari masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen pengelolaan kependudukan dan masih rumitnya alur pelayanan pemerintah. Selain itu, kesalahan dalam dokumen kependudukan juga sering terjadi, seperti kesalahan saat memasukkan nama, tanggal dan tempat lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan lain-lain, sehingga pemerintah terkait, yaitu kantor catatan sipil dan kependudukan, harus mampu memberikan pelayanan yang menangani segala bentuk pengelolaan kependudukan, termasuk KTP, Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran, serta dokumen kependudukan penting lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menawarkan berbagai kegiatan untuk memenuhi dokumen kependudukan yang baik dan berkualitas tinggi melalui perubahan besar dari waktu ke waktu.

Kota Payakumbuh menjadi pemerintah wilayah menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 lepas 19 Maret 1956, yg memutuskan kota ini menjadi kota kecil. Kemudian ditindaklanjuti sang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 lepas 17 Desember 1970 memutuskan kota ini sebagai wilayah otonom pemerintah wilayah taraf II Kotamadya Payakumbuh. Selanjutnya daerah administrasi pemerintahan terdiri atas tiga daerah kecamatan menggunakan 73 kelurahan yg dari menurut 7 jorong yg masih ada pada 7 kanagarian yg terdapat ketika itu, menggunakan pembagian kecamatan Payakumbuh Barat menggunakan 31 Kelurahan, kecamatan Payakumbuh Timur menggunakan 14 kelurahan & kecamatan Payakumbuh Utara menggunakan 28 kelurahan. Sebelum tahun 1970, Payakumbuh merupakan bahagian menurut Kabupaten Lima Puluh Kota & sekaligus bunda kota kabupaten tersebut.

Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk yang diberikan oleh para aparatur sipil negara/ suatu lembaga dalam melayani dan memberikan kebutuhan atau yang diperlukan masyarakat. Pengertian pelayanan publik dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan dalam ayat (5) menyebutkan pelaksana pelayanan publik yang adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Pada pelayanan publik, kinerja merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disitulah masyarakat mampu menilai bagus atau kurangnya kinerja yang di berikan oleh suatu lembaga.

Meskipun begitu pelayanan publik yang ada di Indonesia dituntut agar bisa adaptif terhadap kondisi saat sekarang ini. Seperti yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL Kota Payakumbuh, Sumatra Barat, pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat lebih memanfaatkan teknologi informasi. Dengan aktivitas masyarakat dirumah aja, masyarakat bisa dengan bebas untuk mengakses informasi-informasi yang telah diberikan tanpa harus langsung pergi ke kantor DISDUKCAPIL Kota Payakumbuh.

B. METODE PENELITIAN

Didalam pembuatan artikel ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pada umumnya penelitian kualitatif tidak menggunakan hipotesis (bukan hipotesis), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu membentuk hipotesis, jika dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Dalam hal peneliti akan menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk tertulis yang diperoleh selama proses mengamati dan mewawancarai sejumlah informan dari perspektif fenomenologis, yaitu peneliti mengetahui dan memahami dengan baik tentang lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini melakukan survei kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan valid.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang terkait di tempat penelitian. Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu perhitungan. Pada penulisan artikel ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis. Teknik yang dilakukan didalam pengumpulan data juga dapat digunakan berupa artikel jurnal, serta website lembaga-lembaga otoritatif. Pembahasan penting didalam artikel ini ialah bagaimana pelayanan publik yang ada di Indonesia dituntut agar bisa adaptif terhadap kondisi saat sekarang ini. Hal ini nantinya menentukan suatu teori atau gambaran yang lengkap tentang Inovasi kinerja terhadap kualitas pelayanan DISDUKCAPIL Kota Payakumbuh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan publik tidak lepas dari masalah kepentingan publik. Pelayanan publik diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu: Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalamrangkapengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan publik menurut Sinambela (Harbani Pasolong, 2010: 199) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Inovasi harus memiliki karakteristik yang menunjukkan bahwa inovasi yang ada merupakan produk baru yang digunakan untuk mempermudah pelayanan publik. Inovasi Kinerja Terhadap Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Payakumbuh, dianalisis dengan teori Rogers dalam Suwarno (2008) yaitu keunggulan relatif, kesesuaian, kompleksitas, kemungkinan penataan dan mudah diamati (observability).

A. Keuntungan relatif

Inovasi harus memiliki lebih banyak nilai dan keuntungan daripada situasi sebelum inovasi. Menurut Everett M. Rogers, sebuah inovasi dapat dilihat dari tingkat inovasi yang dianggap lebih baik daripada gagasan yang diganti. Banyak nilai atau keunggulan dalam program pembaruan tentang bagaimana inovasi yang ada dianggap lebih baik daripada situasi sebelum inovasi atau yang terbaik adalah inovasi sebelumnya. Inovasi SiFadwa Rancak merupakan inovasi dari Dinas Catatan Sipil Kota Payakumbuh berupa pelayanan pengelolaan arsip kependudukan secara online yang bertujuan untuk mempermudah pengurusan arsip kependudukan oleh masyarakat penyelesaiannya dengan mengurangi birokrasi dan persyaratan. Inovasi SiFadwa Rancak dimungkinkan dalam rangka percepatan pelayanan publik dengan dibuatnya layanan online oleh Dinas Catatan Sipil Kota Payakumbuh.

Adanya inovasi SiFadwa Rancak dapat menjadikan pelayanan lebih efisien dan efektif karena siapa saja dapat mengurus dokumen setiap orang kapan saja dan dimana saja melalui aplikasi SiFadwa Rancak tanpa harus datang sendiri ke kantor Disdukcapil Kota Payakumbuh.

Selain itu, manfaat lain dari inovasi SiFadwa Rancak dapat dilihat pada layanan antar alamat Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh. Dengan mengunjungi SiFadwa Rancak, masyarakat dapat memilih apakah dokumen lengkap akan diterima langsung dari kantor atau diantar oleh Disdukcapil Kota Payakumbuh.

B. Kompatibilitas atau Relevansi

Menurut Rogers (1995), konformitas dianggap sebagai sejauh mana inovasi dianggap konsisten dan konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu dan kebutuhan yang ada. Nilai adalah suatu konsep yang dianggap sebagai nilai yang dianggap baik, layak, pantas, adil dan penting dalam kehidupan manusia. Dalam sebuah organisasi, nilai adalah sesuatu yang didukung oleh organisasi. Jika dikaitkan dengan teori Everett M. Rogers, menjelaskan bahwa suatu inovasi lebih mudah diterima jika sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai dan gagasan yang didukung dan diimplementasikan. Sebab, jika inovasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, akan relatif sulit diterima.

Dapat dikatakan bahwa inovasi SiFadwa Rancak sejalan dengan nilai-nilai yang ada pada Disdukcapil di kota Payakumbuh dan nilai-nilai yang ada di kota Payakumbuh.

Oleh karena itu, inovasi SiFadwa Rancak merupakan wujud nyata birokrasi yang mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah serta terwujudnya kewajiban regulasi pemerintah pusat dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif. Hal ini terlihat dari legitimasi SiFadwa Rancak yang diyakini sejalan dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah, Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Manajemen Kependudukan Online. Hal ini dikarenakan SiFadwa Rancak merupakan inovasi layanan online bagi warga, memungkinkan masyarakat untuk mengolah dokumen kependudukan secara online melalui gadget tanpa harus datang langsung ke Kantor Disdukcapil Kota Payakumbuh.

C. Kompleksitas

Sebuah perbaikan baru cenderung dianggap memiliki kompleksitas yang lebih besar dari yang sebelumnya. Menurut Rogers (1995), kompleksitas adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap relatif sulit untuk dipahami dan digunakan. Dalam hal ini kita juga melihat seberapa besar kendalanya, dalam proses implementasinya, inovasi SiFadwa Rancak juga memiliki beberapa kendala seperti masalah server, masalah jaringan yang terjadi saat pemadaman listrik, masalah kontinuitas sejauh menyangkut SiFadwa Rancak itu sendiri. Tidak adanya pesan notifikasi SiFadwa Rancak mengakibatkan operator SiFadwa Rancak tidak mengetahui adanya permintaan layanan dokumen yang melewati SiFadwa Rancak. Akibatnya, permintaan layanan yang datang melalui SiFadwa Rancak akan diabaikan karena operator juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan secara manual.

Selalu ada hambatan yang selalu berusaha berlalu dari disdukcapil Payakumbuh City. Salah satunya adalah mengatur peningkatan dan perkembangan di SiFadwa Rancak dengan Kota Payakumbuh Diskominfo sebagai bagian dari inovasi Padouko. Selain itu, Disdukcapil Payakumbuh City juga telah melakukan pelatihan umum untuk semua karyawan dari Disdukcapil City Payakumbuh yang terus menyadari.

D. Triability atau kemungkinan dicoba

Sebuah penemuan wajib diuji & dicoba terlebih dahulu supaya bisa diterima & diterapkan pada masyarakat. Inovasi yg akan dilakukan wajib diujicobakan supaya bisa dicermati nilai lebih & manfaatnya dibandingkan menggunakan sebelumnya.

Uji coba SiFadwa Rancak dilakukan pada antara pegawai Disdukcapil Kota Payakumbuh buat melihat apakah penemuan SiFadwa Rancak telah layak buat diterapkan & digunakan. Selain melakukan uji coba sebelum pada-launching, Disdukcapil Kota Payakumbuh pula pernah menerima arahan eksklusif menurut Diskominfo & pula melakukan kepad koordinasi terkait menggunakan pelaksanaan SiFadwa Rancak. Diskominfo menjadi pihak yg menciptakan SiFadwa Rancak menaruh arahan & petunjuk dan rapikan cara menjalankan SiFadwa Rancak pada Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh. Selain melakukan kepad koordinasi menggunakan Diskominfo, pihak Dinas Dukcapil khususnya tim pelaksana SiFadwa Rancak pula beberapa kali melakukan kepad penilaian terhadap penemuan SiFadwa Rancak.

E Observability atau kemudahan pengamatan

Menurut Rogers (1995), observability adalah sejauh mana hasil suatu inovasi dapat dilihat dan diamati oleh orang lain. Sebuah inovasi harus dilihat dan diamati cara kerjanya dan dapat menciptakan sesuatu yang lebih baik. Suatu inovasi yang mudah diamati lebih mudah diterima dan dikembangkan oleh masyarakat. Agar inovasi SiFadwa Rancak mudah dicermati, dipahami dan diketahui oleh masyarakat kota Payakumbuh, maka pihak Dinas Catatan Sipil Kota Payakumbuh telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan melakukan sosialisasi.

Inovasi SIFADWA RANCAK merupakan inovasi yang dapat digunakan oleh masyarakat kapan saja dan dimana saja. Saat menggunakannya, masyarakat dapat mengakses SIFADWA RANCAK dengan langsung membuka laman SIFADWA RANCAK di <https://sirancak.payakumbuhkota.go.id>. Saat masyarakat berkunjung ke SIFADWA RANCAK, mereka dihadapkan pada munculnya berbagai layanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Payakumbuh. Setelah memilih jenis layanan, publik diharuskan mengunggah file dan permintaan yang telah diidentifikasi, agar layanan dapat diproses. Setelah melengkapi dan memenuhi semua persyaratan, pengunjung dapat memilih apakah dokumen yang akan diproses akan diambil langsung dari kantor atau diantar langsung ke lokasi oleh Disdukcapil saja. Masyarakat juga dapat melacak dan mengamati perkembangan dokumen yang diproses dengan menggunakan jumlah suara yang ditentukan dalam aplikasi SIFADWA RANCAK.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yg sudah dijelaskan sebelumnya bisa ditarik konklusi yaitu penemuan SIFADWA RANCAK sang Disdukcapil Kota Payakumbuh secara generik telah berjalan menggunakan baik & bisa diterima rakyat. Lima atribut penemuan yg dikemukakan sang Everett M. Rogers, yaitu relative advantages, compatibility, complexity, triability, & observability pula masih ada pada penemuan SIFADWA RANCAK. Hal ini bisa dipandang menurut adanya laba yg dirasakan berupa efisiensi waktu, porto & energi dan sesuainya penemuan SIFADWA RANCAK menggunakan kebutuhan rakyat Kota Payakumbuh. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan misalnya perseteruan jaringan, server, dan dilema lain pada aplikasi. Direkomendasikan pada Disdukcapil Kota Payakumbuh selaku OPD yg menjalankan penemuan SIFADWA RANCAK, yaitu:

- Pengembangan penemuan layanan perlu dijalankan secara berkelanjutan menggunakan memperkuat penggunaan big data yg terintegrasi.
- Disdukcapil Kota Payakumbuh usahakan mengadakan penilaian secara rutin terhadap penemuan SIFADWA RANCAK supaya hambatan yg dihadapi bisa diatasi.
- Disdukcapil Kota Payakumbuh usahakan melakukan survei kepuasan rakyat terkait penemuan SIFADWA RANCAK supaya bisa dipandang menggunakan kentara bagaimana respons rakyat terhadap adanya penemuan SIFADWA RANCAK.
- Disdukcapil Kota Payakumbuh bisa mengupayakan & melengkapi keterbatasan wahana & prasarana khususnya terkait menggunakan jaringan yg adalah kunci primer terlaksananya pelayanan berbasis online.
- Disdukcapil Kota Payakumbuh bisa mengadakan pengenalan yg lebih intensif pada rakyat supaya penemuan SIFADWA RANCAK bisa dikenal & dipakai sang semua rakyat Kota Payakumbuh.
- Disdukcapil Kota Payakumbuh bisa menyebarkan penemuan SIFADWA RANCAK yg bisa menggunakan gampang diunduh rakyat melalui playstore sebagai akibatnya bisa menggunakan gampang diakses rakyat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>
- Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97–98.
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care’S Di Kota Solok. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1793>
- Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang - Pariaman. 4(2), 162–169.
- Putri, C. D., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Analisis Kinerja PDAM Kota Padang Panjang dalam memberikan Pelayanan Air Bersih untuk Masyarakat Kota Padang Panjang. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 47. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3184>

- Andhika, D., Alfiandi, B., & Zetra, A. (2018). Gaya komunikasi pimpinan dalam mengembangkan inovasi organisasi (studi kasus kepemimpinan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman). *Jispo*, 8(2), 39–55. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/3739>
- Gide, A. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(7), 5–24.
- Alindro, N., Putera, R. E., Publik, A., Andalas, U., & Padang, K. (2021). *Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dapat direalisasikan di Indonesia , efektifitas pelayanan publik terutama kependudukan yang paling penting adalah Kartu Tanda Pendud.* 9(1), 218–227.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). *Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan.* XXVII(2), 193–201.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Noviarti, Reniwati, A. (2019). Warta Pengabdian Andalas. *Warta Pengabdian Andalas*, 26(1), 16–22.